

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОЧИСТКИ И ПЕРЕРАБОТКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА: СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ИННОВАЦИИ

DEVELOPMENT OF NATURAL GAS PURIFICATION AND PROCESSING TECHNOLOGIES: CURRENT TRENDS AND INNOVATIONS

ОКАТЕНКО АННА АЛЕКСЕЕВНА,

Инженерно-технический институт БФУ имени И. Канта.

БАЛАГАНСКАЯ ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА,

Инженерно-технический институт БФУ имени И. Канта.

OKATENKO ANNA ALEKSEEVNA,

Engineering and technical institute Baltic Federal University of Immanuel Kant.

BALAGANSKAYA EKATERINA OLEGOVNA,

Engineering and technical institute Baltic Federal University of Immanuel Kant.

В данной статье рассмотрены наиболее актуальные способы извлечения вредных примесей из состава природного газа, в число которых входят абсорбционные, адсорбционные, каталитические и бактериальные способы. Проанализирован объем совокупного первичного спроса на энергоносители. Представлены фактические и расчетные показатели процесса очистки газа карачаганакского нжк. Сделан вывод о высокой перспективности развития данной сферы промышленности, поскольку на смену устаревающим принципам приходят более современные технологические схемы и новшества.

This article discusses the most relevant methods for extracting harmful impurities from the composition of natural gas, which include absorption, adsorption, catalytic and bacterial methods. The volume of total primary energy demand is analyzed. The actual and calculated indicators of the gas purification process of the karachaganak ngcm are presented. The conclusion is made about the high prospects for the development of this industry sector, since more modern technological schemes and innovations are replacing outdated principles.

Ключевые слова: *способы очистки газа, абсорбционные методы, адсорбционные методы, каталитические методы, микробиологический способ.*

Key words: *gas purification methods, absorption methods, adsorption methods, catalytic methods, microbiological method.*

Введение.
Вследствие активного развития технологий, на данный момент становятся актуальными ранее недоступные в промышленности методы. Так, тенденция к росту спроса на энергетический кластер природных ресурсов, при высокой рентабельности добычи и минимальном экологическом уроне, ускоряет развитие комплекса смежных направлений. Потребность в более чистом сырье спровоцировала работы над созданием методов очистки природного газа от вредных примесей. Природным газом принято называть смесь углеводородов, сформированных процессами анаэробного разложения в пределах зон седиментации. Химический состав представлен в основной степени – метаном CH_4 (до 90% объемов иско-

паемого), также присутствуют такие газы, как этан C_2H_6 , этилен C_2H_4 , пропан C_3H_8 , бутан C_4H_{10} , пентан C_5H_{12} . К примесям в природном газе относят – водород H_2 , сероводород H_2S , азот N_2 , углекислый газ CO_2 , ртуть, меркаптаны и комплекс инертных газов, в числе которых гелий, аргон, криптон, ксенон [1; 2].

Природный газ и продукты его переработки востребованы во многих отраслях. В настоящее время спрос на данный ресурс поддерживает тенденцию к росту, за счет все большей интеграции азиатских рынков в мировую экономику. Так, в перспективе с 2019 по 2025 год спрос на природный газ в среднем будет расти на 1,8% в год [3]. Это все является импульсом к возникающим тенденциям по облегчению процесса добычи, обработки и транспортировки газа. Так, основной проблемой при переработке и транспортировке газа является присутствие в искомом примесей. Потенциально вредные компоненты создают неблагоприятную среду, что приводит к химическому износу оборудования. Примеси углекислого газа и азота уменьшают воспламеняемость, что негативно сказывается на тепловых свойствах, повышенное влагосодержание катализирует рост кристаллогидратов, отрицательно влияющих на газопроводность.

Рис. 1. Объём совокупного первичного спроса на энергоносители [11]

Исходя из аналитики химического состава, для опережения проблемных технологических ситуаций, в том числе износа оборудования и аварий, газ имеет смысл подвергать предварительной очистке до его транспортировки на газоперерабатывающие заводы, то есть непосредственно на месторождении. Соответственно, технологический цикл очистки, включающий в себя те или иные способы, подбирается по характеру примесей в составе природного газа. На данный момент в газодобывающей промышленности способы очистки по принципу действия и соотношению примесей можно разделить на несколько видов, в числе которых абсорбционная, адсорбционная и каталитическая очистки [4].

Рассмотрим один из наиболее распространённых на данный момент способов – абсорбционную очистку. Основной принцип действия – интеграция вещества из газовой фазы в жидкую, основанная на разности парциальных давлений. Направлено действие абсорбции на извлечение вредных кислых примесей в составе, то есть на избирательное поглощение газовых компонентов жидким поглотителем. К числу наиболее распространённых кислых примесей в природном газе относят диоксид серы SO_2 , оксид углерода CO_2 , сероводород H_2S . Как правило, они оказывают отрицательное влияние на качество атмосферных выбросов ГПД, провоцируя выпадение кислотных дождей, коррозию оборудования, возникновение

проблем со здоровьем у персонала. В свою очередь, по характеру сорбента абсорбционную очистку можно разделить на несколько видов, рассмотренных далее [6].

Химическая абсорбция подразумевает собой взаимодействие вредных примесей газов, в том числе сероводорода, с абсорбирующим агентом. Наиболее экономически рентабельным, современным и распространенным является метилдиэтанолмин (МДЭА). Следствием широкого использования МДЭА является выборочная селективность деактивации сульфидных соединений в присутствии углекислого газа. Так, данный амин является наиболее коррозионностойким, устойчивым к температурным перепадам и менее энергозатратным для регенерации. В соответствии с этим, он при меньших объемах позволяет использовать более высокое насыщение по кислым компонентам [7]. Данные характеристики являются опорным признаком химической абсорбции как высокоизбирательного способа извлечения кислых компонентов, позволяющего достичь высокой степени очистки от кислых смесей.

Таблица 1. Фактические и расчетные показатели процесса очистки газа Карачаганакского НГК [12]

Параметр	Ед. изм.	Показатель	
		расчетный	фактический
Подача сырого газа Карачаганакского НГКМ	тыс. м ³ /ч	215	215
H ₂ S в смешанном газе	%	4,50	4,50
CO ₂ в смешанном газе	%	5,80	5,80
H ₂ S в товарном газе при температуре амина, подаваемого на 25 тарелку:			
40 °С	мг/м ³	5	4–8
55 °С		15	17
Проскок CO ₂	%	38–40	40–45
Товарный газ	тыс. м ³ /ч	199,0	199,0
H ₂ S в кислом газе	%	57,07	54,89
Количество циркулирующего амина	т/ч	410	410
Насыщение амина	моль/моль	0,47	0,39

Физическая абсорбция, в свою очередь, является методом очистки, основанным на лизисе вредных примесей в абсорбентах. Эффективность метода базируется на разности физических свойств между абсорбирующим агентом и непосредственно потенциально вредной примесью. К числу абсорбирующих агентов классически относят этиленгликоли и их диметилловые эфиры. Рентабельность в использовании искомым агентов зависит, в первую очередь, от исходных параметров газа. Одним из эффективных способов использования данных свойств на практике является технологическая схема, включающая в себя процесс “Селексол”. Использование данного метода включает в себя межфазовые реакции, проходящие между полиэтиленгликолем и газообразными соединениями серы, углекислым газом и водяным паром. Преимуществами, свойственными данному методу, считают лонгированные показатели абсорбционной способности, отсутствие токсичных примесей, высокую сопротивляемость окислительным процессам, однако высокие показатели биоразлагаемости. Исходя из этого, приведенный процесс обладает высокими преимуществами, в числе которых: избирательный подход к исключению вредных примесей серы, глубокая очистка газа при сравнительно невысоких затратах и низких экологических рисках [8].

В комбинированных процессах абсорбции используют смешанные поглотители – хемсорбенты и абсорбенты. Как правило, растворителем является смесь алканолamina и органического растворителя. Среди процессов наиболее актуальным является “Сульфинол”, поскольку он сочетает в себе как тонкую, так и комплексную очистку газа. Активный абсор-

бент – диоксид тетрагидротиофена обладает комплексом особенно значимых свойств, таких как химическая инертность по отношению к компонентам газа и принципа действий, основанного на свойствах физической абсорбции. Обладает высокой поглотительной емкостью при низких парциальных давлениях. У сульфанола меньший удельный расход, при регенерации затрачивается до 60% меньше энергетического ресурса, нежели в аминовых процессах. Образует покрытие в виде пленки, в результате которого оборудование не страдает от коррозии. Исключает из природного газа примеси сернистых и углекислых газов, тиолов. Применение возможно при высоких барометрических показателях исходного газа, а также при его насыщенности сероводородом [9].

Помимо абсорбции, основанной сугубо на смене фазовых состояний веществ, при очистке газов от примесей, как упоминалось ранее, можно воспользоваться иными методами. Так, например, распространение получили процессы адсорбционной очистки газов. Адсорбция – это увеличение концентрации веществ у поверхности раздела двух фаз, непосредственная очистка при данном методе, соответственно, основана на выделении вредных примесей с помощью твердых сорбентов. Подразделяется на физическую и химическую. Характерная особенность адсорбции – высокая избирательность, в связи с чем рентабельным является использовать данный метод для очистки слабозагрязненного природного газа. Также важно подчеркнуть большую удельную поверхность сорбентов, длительный срок использования, доступность и дешевизну. К недостаткам относят потери абсорбента и сложность его регенерации, средний уровень осушки газов. Активными адсорбирующими агентами являются – сферолиты, пеллеты, крошки, как правило, крайне различного состава, однако с высокими показателями удельной площади [10].

Рис. 2. Адсорбционная осушка природного газа: 1,2 – адсорбер, 3 – конденсатор водяного пара, 4 – калорифер, 5 – конденсатоотводчик [13]

Согласно современному стандарту, наиболее перспективным методом для опробования адсорбции в промышленных масштабах является метод, в котором в качестве адсорбирующего агента используют железомарганцевые конкреции. Поскольку в составе данной породы высокие содержания металлов, в числе которых основными являются железо и марганец, можно предположить о высокой способности к хемсорбции с осаждением на поверхности

сорбентов сульфидов металлов. Обладая шарообразной формой, они не вызывают излишнего трения с газом. Первичные испытания свидетельствовали о высокой поглотительной способности сероводорода, однако способ более ликвиден в применении не более чем на средних объемах газа [6].

В некоторых случаях абсорбция или адсорбция не являются достаточно эффективными методами очистки природного газа. Тогда оптимальным является использование каталитических методов. Каталитические методы основаны на реакции гетерогенного катализа, основным принципом работы которых является химическая реакция, в результате которой вредные примеси образуют безвредные соединения, которые впоследствии поддаются не затратному способу излечения. В число веществ, хорошо показавших себя в виде катализаторов реакции, входят – комплекс редкоземельных металлов (палладий, родий, рутений), а также сплавы в составе которых присутствуют полиметаллы. Емкостью для транспортировки активных веществ по определению должно являться пористое тело, соответственно, в этих целях можно использовать силикагели, алюмосиликаты и цеолиты. Преимущества метода – высокие показатели производительности, компактные фрагментарные установки, возможными недостатками становится вероятность возникновения новых соединений, в перспективе потенциально вредных, а также высокая стоимость катализаторов [4].

Современный подход к каталитической очистке представлен плазмокаталитическим и термокаталитическими методами. Так, к характерному отличию плазмокаталитического метода традиционно относят высокую проницаемость газового потока, активные теплообменные процессы и сведение к минимуму внесения чужеродных инертных включений благодаря монолитной конструкции блоков. Термокаталитический метод основан на принципах беспламенного разложения вредных примесей органического происхождения в результате нагревания на блоках [11].

Рис. 3. Технологическая схема процесса Thiopaq и Shell-Paques:

A-1 – абсорбер; P-1 – аэробный реактор; C-1 – емкость для сепарации растворенных углеводородов (только для процесса Shell-Paques); E-1 – емкость р-ра NaOH; E-2 – емкость для питательного раствора; E-3 – емкость для маточного раствора; НД-1,2 – дозирочные насосы; Н-1 – циркуляционный насос; Ц-1 – центрифуга [14]

Одним из новых и перспективных методов в дальнейших исследованиях является микробиологический способ очистки. Он основан на использовании микроорганизмов, окисля-

ющих в процессе своей жизнедеятельности вредные соединения серы в составе. Так, род *Thiobacillus*, представлен микроорганизмами *Thiobacillus ferrooxidans*, *Thiobacillus thiooxidans*, способными существовать в кислых средах и ассимилировать углекислоту.

В аэробных условиях данные бактерии ведут окислительные процессы с участием кислорода. На данный момент в данной сфере лидирует процесс Shell Paques/Thiораq. Он предназначен для селективной биологической очистки проходящих газовых потоков. Включает в себя три основные части очистки газа – абсорбцию, биореактор, сепарация серы. В биореакторе происходят процессы метаболизма *Thiobacillus*, в результате которых протекает реакция кислорода с сульфидными ионами, образуется элементарная сера. К преимуществам данного метода относятся: исключение газовых выбросов, компактность, низкие капитальные затраты, устойчивый режим работы.

Недостатки включают различные способности к окислительным процессам у видов, сложность определения точного принципа окисления, трудность в поддержании благоприятных температурных и кислотных условий для жизнедеятельности организмов [6].

Исходя из вышесказанного, можно судить о том, что в зависимости от характера вредных примесей перспективным является использование либо одного исходящего, либо группы комбинированных методов. Также важны особенности способа очистки и рентабельность его использования на производстве. С развитием и усовершенствованием науки и технологий становится доступным широкое внедрение малозатратных и экологически безвредных методов очистки газов. В итоге, можно говорить о высокой перспективности развития данной сферы промышленности, поскольку на смену устаревающим принципам приходят более современные технологические схемы и новшества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бердник А.Н. Повышение эффективности работы оборудования по обнаружению утечек природного газа на газораспределительной станции магистрального газопровода // Трубопроводный транспорт: теория и практика. 2023. № 5(87). С. 16-23. EDN BOWXLW.
2. Квеско Б.Б. Разработка газовых и газоконденсатных месторождений. Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2003. 93 с.
3. Лазник А.А., Жарков Р.Д., Родыгина Н.Ю., Мусихин В.И., Актуальные тенденции развития мирового рынка природного газа // Российский внешнеэкономический вестник. 2021. №7. С.88-97.
4. Комилов М.З., Тухтаев А.Ф. Изучение процесса очистки газов физической абсорбцией // Наука, техника и образование. 2015. С. 31-32.
5. Набоков С.В. Абсорбенты для очистки газов от H₂S и CO₂: опыт и перспективы применения этаноламинов на газоперерабатывающих заводах ОАО «Газпром» / С.В. Набоков, Н.П. Петкина // Вести газовой науки: Современные технологии переработки и использования газа. М.: Газпром ВНИИГАЗ, 2015. № 1 (21). С. 3-8.
6. Очистка газов процессом сульфинол. URL: <https://www.chem21.info/info/1464566>.
7. Садыков А.А. Природный газ: химический состав и свойства // VI Всероссийская научно-практическая конференция для студентов и учащейся молодежи «Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении», Юрга. Томск: Изд-во ТПУ, 2015. С. 599-601.
8. Унанян Л.А. Еще раз об инвестиционном моделировании распределительных систем транспорта газа / Л.А. Унанян, К.Л. Унанян, С.С. Папян // Трубопроводный транспорт: теория и практика. 2023. № 5(87). С. 29-32. EDN MLNLDE.
9. Щербань П.С. Исследование потерь сжиженного природного газа при его транспортировке в Калининградскую область и последующей регазификации / П.С. Щербань, Е.В. Мазур, О.А. Синицын // Научно-технический вестник Брянского государственного университета. 2022. № 2. С. 165-175. DOI 10.22281/2413-9920-2022-08-02-165-175. EDN VNXTEA.

10. Щербань П.С. Специфика региональной конкуренции среди поставщиков газового оборудования / П.С. Щербань, А.Н. Карагадян // Научно-технические проблемы совершенствования и развития систем газоснабжения. 2022. Т. 1. № 1(9). С. 5-16. EDN IZZCHZ.
11. IEA's World Energy Outlook 2019. URL: <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2019>.
12. Современные технологии переработки и использования газа 2015. URL: <http://vesti-gas.ru/sites/default/files/attachments/vgn-1-21-2015-003-008>.
13. Китов Е.С., Ерофеев В.И., Джалилова С.Н. Анализ технологий промышленной подготовки природного газа // Известия Томского политехнического университета. 2022. Т. 333. № 10. 31-38
14. Мазгаров А.М., Корнетова О.М. Технологии очистки попутного нефтяного газа от сероводорода. Казань: Казанский университет, 2015. 70 с.

© Окотенко А.А., Балаганская Е.О., 2024.